

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA PARA PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA (EM)

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6784010

Autores:

Rita de Cássia de Jesus Souza

Lourdes Maria de Oliveira Osório

Elany Rodrigues Martins

Ruth Raquel Soares de Farias

RESUMO

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica desmielinizante autoimune crônica provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina, estruturas que revestem os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. **Objetivo:** Compreender a importância da fisioterapia para pacientes com esclerose múltipla. **Metodologia:** É um estudo de revisão do tipo integrativa, que busca fazer uma análise criteriosa a respeito da importância da fisioterapia para os pacientes com EM, visando comparar os diferentes estudos científicos sobre a temática proposta. **Resultados:** Foram encontrados 280 artigos na base de dados Pubmed e incluindo os critérios de inclusão e exclusão sobraram 10 artigos para a conclusão dessa pesquisa. **Conclusão:** A Fisioterapia tem uma eficácia significativa nos pacientes com Esclerose múltipla. A técnica Pilates melhora na diminuição da fadiga, na marcha e equilíbrio, melhora na interação sensorial e mostrou também que o exercício aeróbico tem um efeito menor nos pacientes com Esclerose Múltipla. É necessário mais estudos que abordam a melhora da Esclerose múltipla com Fisioterapia.

Palavras-chave: Esclerose múltipla. Fisioterapia. Reabilitação.

ABSTRACT

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic autoimmune demyelinating neurological disease caused by inflammatory and degenerative mechanisms that compromise the myelin sheath, structures that cover the neurons of the white and gray matter of the central nervous system.

Objective: To understand the importance of physical therapy for patients with multiple sclerosis.

Methodology: It is an integrative review study, which seeks to make a careful analysis about the importance of physical therapy for patients with MS, aiming to compare the different scientific studies on the proposed theme.

Results: 280 articles were found in the Pubmed database and including the inclusion and exclusion criteria, 10 articles were left for the conclusion of this research.

Conclusion: Physiotherapy has significant efficacy in patients with multiple sclerosis. The Pilates technique improves fatigue reduction, gait and balance, improves sensory interaction and has also shown that aerobic exercise has a lesser effect on patients with Multiple Sclerosis. More studies are needed that address the improvement of multiple sclerosis with physical therapy.

Keywords: Multiple Sclerosis, Physiotherapy. Rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica desmielinizante autoimune crônica provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina, estruturas que revestem os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. Afeta em sua grande maioria adultos, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos de idade (SÁ, 2012).

Tendo em vista o exposto, ainda pouco se sabe sobre a etiologia da doença, o que podemos dizer é que ocorre devido uma mistura de fatores complexos tanto genéticos quanto climáticos (OLIVAL, 2013). Além do mais “O processo lesional subjacente à esclerose múltipla, de natureza inflamatória, afeta múltiplas regiões do neuro-eixo, o que explica a diversidade de manifestações clínicas” (SÁ, 2012, p.2), dessa forma, podemos dizer que os sintomas de EM pode variar de paciente para paciente.

De acordo a ABEM (2010) em cada 100 mil habitantes 10 possuem EM, neste aspecto a fisioterapia se torna de extrema importância para os pacientes que possuem a patologia, deve-se ressaltar que o tratamento precoce irá ter um impacto significativo no tratamento, pois irá possibilitar uma minimização das alterações sensório-motoras causadas pela doença (RODRIGUES et al., 2008).

Em consonância ao mencionado, independente do tipo clínico da EM, os pacientes em grande maioria são encaminhados para a fisioterapia quando já perderam sua capacidade de realizar atividades funcionais, ou parte dela, sendo então bem mais difícil o processo de reabilitação. Embora o processo de fisioterapia não elimine a danificação neurológica, pode atuar no tratamento de sintomas específicos, minimizando os danos causados pela doença (Pereira et al., 2012).

Também é válido ressaltar que um dos sintomas presentes nos pacientes com EM é a ansiedade, causado principalmente pela falta de controle da doença, porém com as intervenções de reabilitação acaba-se tendo uma redução, justamente porque o paciente irá aprender a conviver com a doença, que embora seja incurável, mas com as intervenções de fisioterapia irá ter uma diminuição dos efeitos da doença, permitindo ao portador que possa ter uma convivência social, além de possibilitar uma autonomia bem maior (BERTOTTI, 2011) . A Atuação fisioterapêutica para pacientes com esclerose múltipla é de grande eficácia. O objetivo deste artigo é compreender a importância da fisioterapia para pacientes com esclerose múltipla.

2. METODOLOGIA

É um estudo de revisão do tipo integrativa, que busca fazer uma análise criteriosa a respeito da importância da fisioterapia para os pacientes com EM, visando comparar os diferentes estudos científicos sobre a temática proposta. Nesta pesquisa, foram utilizados como palavras-chaves os seguintes termos: Esclerose Múltipla, Fisioterapia e Reabilitação. A presente pesquisa se valeu dos diversos periódicos presentes nos seguintes sites: Pubmed, Pedro, Scielo, e Lilacs para ser realizada a revisão bibliográfica. No decorrer da busca foram achados 86 artigos nas bases de dados de acordo com o tema mais somente 20 não fugiam do ano estimado. Com isso foi selecionado apenas 04 para a realização desse artigo.

Foram incluídos todos os estudos de revisão integrativa referente ao tema Abordagem fisioterapêutica em pacientes com Esclerose Múltipla e artigos que abordam o exercício físico como tratamento na reabilitação de pacientes com Esclerose Múltipla publicados nos últimos dez anos, visando artigos referentes a temática, que tinham tanto estudos quantitativos, de caráter de revisão bibliográfica, tanto na linha portuguesa quanto na língua Inglesa.

Foram excluídos todos artigos publicados fora dos últimos dez anos, artigos que fugiam do tema sobre a importância da fisioterapia para pacientes com EM, ou que não atendiam todos os princípios estabelecidos.

3. RESULTADOS

Foram encontrados 280 artigos na base de dados Pubmed e incluindo os critérios de inclusão e exclusão sobraram 10 artigos para a conclusão dessa pesquisa.

Quadro 1 mostra os artigos inclusos nesse trabalho, autores, título, tipo de estudo, objetivos e resultados.

Autor/Ano	Título	Tipo de estudo	Objetivo	Resultados

Cordeiro et al.,2020	Efeito do método de Pilates em pacientes com esclerose múltipla: uma revisão sistemática	Revisão sistemática	Foi revisar os efeitos do Pilates em pacientes com esclerose múltipla	Foram incluídos cinco estudos publicados entre 2014 e 2017. O Método Pilates interveio na melhora da fadiga, equilíbrio e força muscular, quando comparado a outros grupos onde exercícios físicos e fisioterapia padrão foram aplicados em pacientes com EM.
Souza et al.,2021	A contribuição do Fisioterapeuta para pacientes com esclerose múltipla	Revisão integrativa	Identificar a contribuição que a fisioterapia pode proporcionar para os pacientes com esclerose múltipla.	A fisioterapia apresentou melhora na força muscular, no equilíbrio, na amplitude de movimento, no condicionamento cardiorrespiratório e na prevenção de sequelas deixadas pela doença, contribuindo na diminuição dos sinais e sintomas como: o cansaço, a fraqueza muscular, com isto colaborando para a qualidade de vida dos pacientes.
Carvalho et al.,2012	O auxílio do método Pilates na melhora da qualidade de vida em portadores de esclerose múltipla (EM)	Revisão bibliográfica	Avaliar o método Pilates na melhora da qualidade de vida de portadores de EM, quanto à diminuição da fadiga e melhora no equilíbrio.	Os dados apresentados a partir de dez pesquisas, demonstraram que o método Pilates se mostrou eficaz na diminuição da fadiga e melhora no equilíbrio em portadores de esclerose múltipla.
Silva et al.,2022	Efeito do exercício aeróbico no portador de Esclerose múltipla:	Revisão integrativa	Tem o objetivo de melhorar / ou manter a sua condição física e	O presente trabalho buscou identificar os benefícios dos exercícios aeróbicos nos indivíduos portadores de Esclerose Múltipla, abordando, primeiramente, o que é esclerose múltipla, o que são exercícios aeróbicos e a importância

4. DISCUSSÃO

Segundo Polden et.,2020 A fisioterapia é um dos tratamentos utilizados, no qual o fisioterapeuta atua na fase aguda, que se classifica no pós-surto até o estágio de controle da doença, depois orienta os pacientes a tomarem condutas corretas após os exercícios, como: banho de água fria ou ingerir água fria, para que ocorra o resfriamento corporal e recuperação, assim irá diminuir as chances de causar fadiga, sendo um dos dispositivos para os surtos.

Kalron et al., em seu método, reconhecem que há uma evolução no equilíbrio e na marcha de pacientes com EM, tendo o Pilates como intervenção. A hipótese de similaridade entre os resultados do grupo de pilates e o grupo de fisioterapia padrão em suas pesquisas se deve ao fato de que, em ambos, os mesmos profissionais de saúde foram mediadores nas técnicas aplicadas. Ainda assim, eles concluíram que o pilates é uma alternativa de reabilitação positiva para pacientes com esclerose múltipla, principalmente em relação à melhora da marcha e do equilíbrio.

A pesquisa de Soysal et al (2016), resultou na diminuição da fadiga em portadores de EM, após a aplicação de exercícios de Pilates, duas vezes por semana por 10 semanas, em 11 pacientes com esclerose múltipla. Como controle, foi utilizado um grupo com 12 pessoas saudáveis que receberam treinamento físico. A fadiga foi avaliada pela Escala Modificada de Impacto à Fadiga. Ao final da última semana de concluído que o Pilates é eficaz não só na diminuição da fadiga, como também para melhorar a interação sensorial, podendo ser aplicado este método com segurança em pwMS ambulatoriais.

Em estudo realizado por Alcântara (2019), o treinamento aeróbico parece ser seguro e bem tolerado pelas pessoas com EM, podendo ser um recurso utilizado com objetivo de melhorar a fadiga, corroborando os estudos anteriores.

Confirmando o efeito do exercício aeróbico no portador de EM, descobertas recentes, feitas através de pesquisas realizadas por Xiang e Bernard (2021) apontaram que as averiguações de telessaúde para pacientes com esclerose múltipla demonstraram reduzir os dias de trabalho perdidos e os custos para os pacientes, uma vez que o aconselhamento por telefone pode estar associado a uma melhor adesão à terapia modificadora da doença, embora os resultados da tele-reabilitação domiciliar para pessoas com EM tenham sido ambíguos. No geral, segundos os autores, pacientes e cuidadores relataram altos níveis de satisfação com o serviço, especialmente pelo período da pandemia, trazendo benefícios, especialmente dadas as necessidades.

5. CONCLUSÃO

A Fisioterapia tem uma eficácia significativa nos pacientes com Esclerose múltipla. A técnica Pilates melhora na diminuição da fadiga, na marcha e equilíbrio, melhora na interação sensorial e mostrou também que o exercício aeróbico tem um efeito menor nos pacientes com Esclerose Múltipla. É necessário mais estudos que abordam a melhora da Esclerose múltipla com Fisioterapia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PEREIRA, Gabriela Caetano *et al.* **Combinações de Técnicas de Fisioterapia no Tratamento de Pacientes com Esclerose Múltipla: Série de Casos.** Revista Neurociências, v. 20, 2012.

RASOVA *et al.* **Emerging evidence-based physical rehabilitation for Multiple Sclerosis – Towards an inventory of current content across Europe.** Health and Quality of Life Outcomes, 2010.

RODRIGUES, Iclaikovski Farias; *et al.* **Avaliação da fisioterapia sobre o equilíbrio e a qualidade de vida em pacientes com esclerose múltipla.** Revista Neurociências, v. 16 , 2008.

SÁ, Maria José Pontes Marques de. **Esclerose múltipla.** 2012.

SCHIWE, Daniele *et al.* **Fisioterapia em pacientes portadores de esclerose múltipla.** Rev Sau Int, v. 8, 2015.

BERTOTTI, Ana Paula; LENZI, Maria Celina Ribeiro; PORTES, João Rodrigo Maciel. O portador de Esclerose Múltipla e suas formas de enfrentamento frente à doença. Barbaroi, n. 34, 2011.

Polden M, Mantle J. Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia. 2ª ed. São Paulo: Macule; 2000.

Kalron A, Rosenblum U, Frid L Achiron A. Treinamento físico Pilates vs. Fisioterapia para melhorar a pé e equilíbrio em pessoas com esclerose múltipla: Um estudo controlado randomizado. Clinical Rehabilitation. 2017;31(3):319-328. D

3Soysal TM, Uz MZ, Kara B, Idiman E. Effects of Pilates exercises on sensory interaction, postural control and fatigue in patients with multiple sclerosis. Journal Scler Relat Disord. 2016;7:70-73.

XIANG, X. M.; BERNARD, J. Telehealth in Multiple Sclerosis Clinical Care and Research. Current neurology and neuroscience reports, [S.L.], v. 1, n. 4, p. 14. 2021. <https://doi.org/10.1007/s11910021-01103-4>.

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022